

MULTIMEDIYA QURULMALARI YORDAMIDA FILIMLAR TASVIRGA OLISH TEXNOLOGIYASI

O‘rinboyev Alisher Shavkatjon o‘g‘li

(Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg‘ona filiali talabasi)

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.8304220>

Annotatsiya: Ma‘lumki rivojlanib borayotgan davrni multimediyalar siz tasavvur qilib bo‘lmaydi. Ushbu maqolada esa multimedia vositalari yoratish texnikasi haqida ma‘lumotlar taqdim etilgan.

Tayanch iboralar: Multimedia, Green Screen effekti, Finepix real, Motion capture.

Hozirgi vaqtda ko‘plab kompaniya va firmalarda seminarlar, uchrashuvlar, treninglar va boshqa tadbirlarni o‘tkazish uchun turli kompyuter texnologiyalaridan foydalanilmoqda. Ma‘lumot mazmunga boy, esda qoladigan va ko‘rgazmali bo‘lishi uchun ko‘proq multimedia texnologiyalari ishlatiladi. Bular matn, grafika va ovoz kabi ma‘lumotning turli shakllarini qayta ishlashga imkon beruvchi multimedia apparat vositalari bo‘lish bilan birga amaliy dasturlar paketlari ham. Multimedia bir necha ta‘rifga ega:

Multimedia (inlizcha multimedia atamasi lotincha multum – ko‘p, medium – vosita, muhit so‘zlaridan olingan) – texnik va dasturiy vositalar majmuasi bo‘lib, foydalanuvchilarga turli xil ma‘lumotlar (matn, grafika, ovoz, video) ning bitta yagona axborot muhitida birlashtirgan holda muloqot rejimida ishlash imkoniyatini beradi.

Multimedia – bu harakatsiz tasvir, harakatli video, kompyuter grafikasi va matn animatsiyalari, nutq va yuqori sifatli ovoz kabilar bilan ishlash imkonini beruvchi interfaol (muloqotli) tizim, boshqacha aytganda, matn, grafika, animatsiya, ovoz, video, nutq kabi ma‘lumotlarni kompyuter xotirasiga kiritish, qayta ishlash, saqlash, uzatish va namoyish etish imkoniyatini beruvchi texnologiyalar yig‘indisi. Aynan shu multimedia vositalari yordamida bugungi kundagi eng sifatli kinolar va o‘quv qo‘llanmalar yaratilib kelinmoqda. Multimedani ikki guruhga ajratish mumkin: chiziqli va chiziqli bo‘lmagan. Multimedaning chiziqli namoyishiga kinoni misol qilib ko‘rsatish mumkin. Bunda foydalanuvchi namoyishning natijaviy qismiga hech qanaqa ta‘sir ko‘rsatmaydi. Chiziqli bo‘lmagan namoyish uslubida esa, axborot natijasi foydalanuvchiga bog‘liq bo‘lib, foydalanuvchi qaysidir voditalar yordamida namoyish yo‘nalishini, natijasini o‘zgartirishi mumkin bo‘ladi. Foydalanuvchining bu jarayonga ishtirokini “interfaollik” deb atash mumkin. Chiziqli bo‘lmagan multimedia namoyishiga kompyuter o‘yinlarini misol qilish mumkin. Multimedia ma‘lumotlarining chiziqli bo‘lmagan namoyish uslubi ko‘pincha “gipermedia” deb ham ataladi.

Green Screen effekti orqali tasvirga olish. Muhim jarayonlardan biri bu kompozitsiya ichida ya‘ni bir yoki bir nechta kadrdan bitta kadr hosil qilish orqali maxsus effektlarni yaratish. Kompozitsiya uchun kalit nuqtalar yashil yoki ko‘k ekranda olindi. Ko‘k va yashil ekran qurilmalari ko‘k va yashil sohada o‘rnatiladi. Ko‘k va yashil fonlar asosan orqa fonda ishlatiladi va so‘ng montaj vaqtida olib tashlanib boshqa bir kadr yoki tasvir joylashtiriladi. Ko‘k, yashil fonda olganingizda kadirning yorug‘ligiga e‘tibor bering.

Green screen effekti qo'llanilgan kadr

Motion capture effektidan foydalanish.

Motion capture effekti bu obyekt yoki insonning harakatini yozib olish. U xarbiy, kino, sport sohaslarida keng foydalaniladi. Filim va kompyuter o'yinlari sohasida rivlontirilgan. Aktiyorning harakatlarini yozib oladi va bu ma'lumotlarni raqamli shakilda kompyuterga 2yoki 3 o'lchamli obyekt modeliga ko'chiradi.

3D texnologiyasining tarixi 19 asr boshlariga borib taqaladi. Ba'zi qadamlar 3o'chamli texnologiya 1838 yilda Charles Wheatstone janoblari tomonidan stereoskop kashf etilgan paytni ko'rsatadi. Stereoskop oyna ishlatgan holda o'ng va chap ko'zlarga turli hil tasvirlarni taqdim etadi. Bu jarayon binokular parallax uchun ishlatiladi. Ishlash usuli hozirgi texnologiyaning o'zginasi. yuz va bir necha o'n yillar davomida ishqibozlar 3o'lchamli kumush xolid rasmlar 3 o'lchamli kinolarni, stereoskop kashfiyotidan so'ng qiziqish bilan tomosha qilishgan, va 3o'lchamli ekran texnologiyasi 21 asrda jadal suratlarda rivojlanib ketdi. Hozirgi kunlarda 3o'lcham haqida ko'p eshitamiz. 3D tijorat shaxsiy kompyuter ekranlari va mobil telefonlar ishlab chiqarildi. BS kanallar 3o'lchamli dasturlarni namoyish etishni boshlashdi. yangi HDMI standarti, HDMI 1.4 3D ko'rsatuvlarni (eshittirishlarni) qo'llab quvvatlash uchun ishlab chiqarildi. Elektron kompaniyalar o'zlarining 3D televizorlari va 3D yozuvlarni ishlab chiqqanlari haqida e'lon qilishdi. Fujifilm tomonidan "FINEPIX REAL 3D tizimi" ni rivojlantirish boshlangan. 2008 yilda Photokino da texnologiya haqida e'lon qildi. 2009 yil yozida bu kompaniya yangi tizim ishlab chiqdi. Tizim 3D raqamli kamera "FINEPIX REAL 3D W1", 3D ko'rinishi "FINEPIX REAL 3D V1" va 3D chop etish xizmati kabilarni o'z ichiga oladi. FINEPIX REAL 3D W1, 2 ta 10 megapikselli CCD, ikkita 3x optik zum (zoom) linzalar, yangi rivojlangan 2D/3DLCD monitor (2.8 dyum) va yangi rivojlangan 3D protsessor "Real Photo processor 3D" kabilarga ega. Kamera 3D tasvirlarni ham kinolarni ham bor yo'g'i suratga olish tugmachasini bosish bilan suratga oladi. va sizga hechqanday maxsus ko'zoynaklarsiz LCD monitoringizda 3o'lchamlitasvirlarni ko'rish imkonini beradi. Bu kamera orqali har bir inson yuqori sifatdagi 3o'lchamli tasvir yoki filmlarni ko'rish mumkin. Bu 3o'lchali tizim 3 qismdan tashkil topgan: 3o'lchamli raqali W1 kamera, 3o'lchamli V1 taqdim etgich va 3o'lchamli chop etish tizimi. Tizim foydalanuvchiga rasmga olish, uni namoyish etish va uni qog'ozda ko'rish imkonini beradi. U foydalanuvchiga hech qanday mahsus ko'nikmalarsiz 3o'lchamli ko'rinishni ko'rishning imkonini beradi. U ishlab chiqilgandan beri tizim ijobiy qabul qilindi. Ushbu maqola FINEPIX REAL 3d W1, 3o'lchamli kamerani tasvirlab beradi va hammasini bittada ko'rsatadi.

FINEPIX REAL 3D tizimi

FINEPIX REAL 3D tizimi

Ushbu bo'linma (1) tashqi ko'rinishni, (2) asosiy xususiyatlarni, (3) blok diagrammalarni va (4) W1 kameraning xususiyatlarini jamlaydi.

Tashqi Ko'rinishi

Kameraning old qismiga 77 mmli ikki (chap va o'ng) linzasi mavjud. Uning tagida suriluvchi to'siq linzalarni qoplash va yoqib-o'chirish amallarini bajaradi. Kameraning orqa tomonida stereoskopik LCD ko'z oynasi, boshqaruv tugmalari markazida joylashgan. 3D ga tegishli tugmalar, 3D/2D tugmalari va surish nazorati tugmalari barchasi chap tomonda joylashgan.

3D tasvirga tushirish va ko'rish oson.

Avvallari 3D tasvirga olish va uni kuzatish judayam ko'p vositalarni va yuqori darajadagi uskunalarni talab qilardi. Har bir odam 3D tasvirlardan zavqlanadi. W1 maxsus vosita yoki dasturlarni talab qilmaydi. Oddiygina sur'atga olish tugmasini bosish orqali kamera avtomatik ravishda o'zini optik holatga o'tkazadi va foydalanuvchiga istagancha 3D tasvir olish imkonini yaratadi.

Makro va manzarani 3D o'lchamda tasvirga olish imkoniyati.

Ikki tomonli tasvir ishlatilganda makro sur'atga tushirishda stereoskopiyadan foydalanib bo'lmaydi, negaki, surish tizimi judayam katta va manzara uchun surish tizimi judayam kichik kichik hisoblanadi. Bunday tasvirlarni sur'atga olishda W1 ning 3D rejimi mavjud: yakka 3D tasvirga olish va oraliq 3D tasvirga olish rejimlari. Ushbu usullar foydalanuvchiga stereo manbani o'zgartirish va 3D tasvirga olish imkoniyatlarini kengaytirish imkoniyatini yaratadi.

References:

1. "The Digital Filmmaking Handbook Fourth Edition, 20 Channel Center Street Boston, MA 02210 USA in 2012, pages – 555.
2. Video production Fifth edition Jim Owens Gerald Millerson 225 Wyman Street, MA 02451, USA in 2013, pages – 385.
3. <http://www.svoigt.net/index.php/tutorials>
4. <http://www.adobe.com>
5. <http://www.mediacollege.com/>
6. <https://helpx.adobe.com>